

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA GEYMIKATSIYANI JORIY ETISH VA BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI

Aslonova Rushano Ilhomovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575996>

Jahonda iqtisodiy jarayonlarning globallasuvi natijasida inson kapitaliga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va kreativ metodikalar bilan uyg'unlashgan o'qitish uslublarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi esa inson shaxsining shakllanishidagi eng muhim bosqich sifatida, o'z mazmun-mohiyatini qayta ko'rib chiqishni va zamonaviy yondashuvlar bilan boyitishni talab qilmoqda. Geymikatsiya – ya'ni o'yin mexanizmlarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash – bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, motivatsiyasini kuchaytirish, ijodiy fikrlash va raqamli savodxonlikni erta shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan davlatlar maktabgacha ta'limda geymikatsiyalash orqali zamonaviy mehnat bozoriga mos, muammoli vaziyatlarda yechim topa oluvchi, adaptiv fikrlaydigan avlodni shakllantirishga erishmoqda.

Iqtisodiyotni globallasuvi natijasida bilim, texnologiya va innovatsion yondashuvlar tezkor sur'atlar bilan almashilmoqda. Bu esa ta'lim tizimlarining raqobatbardoshligini ta'minlashni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi ta'limning poydevori sifatida global standartlarga mos, zamonaviy va kreativ metodikalarni talab qilmoqda. Geymikatsiya esa bolalarda erta yoshdan tanqidiy fikrlash, muammoli vazifalarni hal qilish va emotsional intellektni shakllantirish vositasi sifatida tan olinmoqda. Raqamli transformatsiya va boshqaruv jarayonining innovatsionlashuvi iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimlari ham avtomatlashtirilgan, tezkor va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini talab qilmoqda. Maktabgacha ta'limda geymikatsiyani joriy etish jarayoni – o'yin shaklidagi o'qitish, kuzatuv, baholash va rivojlanishni raqamli platformalarda boshqarish – innovatsion boshqaruv modelini shakllantiradi. Shu boisdan, bu tizimni nazariy asoslash va takomillashtirish zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida maktabgacha ta'lim xizmatlarini gamifikatsiyalashga **xorijiy olimlar tomonidan ham ko'p etibor qaratilmoqda**. Karl M. Kapp¹ tadqiqotlarida, o'yin asosidagi ta'lim metodlari va strategiyalari, jumladan, maktabgacha ta'limda gamifikatsiya qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot bergan. Karl M. Kapp, Lucas Blair, Rich Mesch² lar gamifikatsiya nazariyasini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tadqiqot olib borishgan. Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H³. **O'zbekistonlik olimlar M.R. Isxakova⁴ tomonidan** maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar, jumladan, gamifikatsiya usullarining qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot bergan. G.N. Ibragimova⁵ asarlarida maktabgacha ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, gamifikatsiya usullarining qo'llanilishi haqida so'z yuritiladi.

Ta'lim xizmatlarini gamifikatsiyalashning obyektiv zarurligi, ta'lim sifati va qiziqishini oshirish uchun ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritib, talabalarning qiziqishini

¹ K. M. Kapp. Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer 2012. P.336.

² M. Karl The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook: Ideas into Practice. Pfeiffer.2013. P.480

³ J. Hamari. The Gamification of Learning: A Meta-analysis. IEEE Transactions on Learning Technologies-2014.P. 13

⁴ M.R. Isxakova. Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Fan va texnologiya-2020.B.180

⁵ G.N. Ibragimova. Maktabgacha ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Yangi asr avlodi-2019. B.220

oshiradi, ularni faolroq va motivatsiyali qiladi. Bu, ayniqsa, masofaviy ta'lim va texnologiyalarga asoslangan o'quv tizimlarida muhimdir.

Ko'nikma va bilimlarni samarali o'zlashtirish uchun, o'yin elementlari orqali talabalar o'rgangan bilimlarini real hayotda qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi. Shu bilan birga, murakkab mavzularni osonroq tushunish imkoniyati yaratiladi. **Raqamli texnologiyalarning integratsiyasini vujudga keltirib, zamonaviy ta'limni raqamlashtirish va texnologiyalarni talab qiladi.** Gamifikatsiya texnologik vositalardan foydalanishni rag'batlantiradi va yangi avlod o'quvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Gamifikatsiya har bir bolaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish imkonini beradi, bu esa ta'limning samaradorligini oshiradi. **Konkret natijalarga erishish:** O'yin elementlari (darajalar, ballar, mukofotlar) talabalarning maqsad sari intilishlarini kuchaytirib, ta'lim jarayonida aniq natijalarga erishishni ta'minlaydi. **Global tendensiyaga moslashishda,** jahon ta'lim tizimida gamifikatsiya keng qo'llanilmoqda, bu esa O'zbekiston va boshqa davlatlarning ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirish zaruratini taqozo etadi.

Rasmda ta'lim xizmatlarini gamifikatsiyalash konsepti tasvirlangan bo'lib, u interaktiv va zamonaviy o'quv muhiti orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishga qaratilgan.

Raqamli iqtisodiyotda gamifikatsiyalashni amalga oshirish bosqichlari:

- Maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash.
- Planshetlar, interaktiv doskalar va maxsus dasturiy ta'minotni joriy qilish.
- Gamifikatsiyalash uchun moslashtirilgan o'quv platformalarini ishlab chiqish.
- Pedagoglarni raqamli vositalardan foydalanishga o'rgatish.
- Gamifikatsiya jarayonida ota-onalarning rolini oshirish, ular uchun maxsus qo'llanmalar va treninglar tashkil qilish.

Gamifikatsiyalash maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuv sifatida bolalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyotda gamifikatsiyadan samarali foydalanish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- Maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash;
- Dasturiy ta'minotni mahalliy sharoitga mos ravishda ishlab chiqish;
- Pedagoglarni raqamli vositalardan foydalanishga tayyorlash;
- Bolalarning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga oluvchi moslashuvchan o'yin modellarini yaratish.

Ushbu yondashuv nafaqat o'qitish, balki bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali vosita hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyot va globallashuv sharoitida ta'lim sifatini oshirish, bolalarda innovatsion ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biridir. O'yin elementlariga asoslangan ta'lim – ya'ni geymifikatsiya – nafaqat ta'lim jarayonini jonlantirish, balki bolalarning psixologik, emotsional va kognitiv rivojlanishiga ko'maklashuvchi pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, geymifikatsiyalashgan ta'lim tizimlari bolalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, raqamli savodxonlik va kreativ yondashuvni erta bosqichdayoq shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy interaktiv vositalar, raqamli platformalar, individual o'quv yo'nalishlarini ta'minlaydigan dasturlar ushbu metodikaning samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Mazkur tadqiqot doirasida aniqlanishicha, geymifikatsiya elementlarini maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishi ortadi, motivatsiyasi kuchayadi hamda bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu bilan birga, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash malakasini rivojlantirish ham ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimini geymifikatsiyalash zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu metodikaning ilmiy-nazariy asoslarini chuqurlashtirish, milliy sharoitlarga mos innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash istiqbolda ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynashi shubhasizdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.R. Isxakova. Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Fan va texnologiya-2020. B.180
2. G.N. Ibragimova. Maktabgacha ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Yangi asr avlodi-2019. B.220
3. K. M. Kapp. Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer 2012. P.336.
4. M. Karl The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook: Ideas into Practice. Pfeiffer.2013. P.480
5. J. Hamari. The Gamification of Learning: A Meta-analysis. IEEE Transactions on Learning Technologies-2014.P. 13